

УДК 343.13

Теремецький Владислав Іванович –

доктор юридичних наук, доцент
професор кафедри цивільного права і процесу
Тернопільського національного економічного університету

Vladyslav I. Teremetskyi –

doctor of juridical sciences, associate professor,
professor of civil law and procedure department,
Ternopil National Economic University
(11 Lvivska Street, Ternopil, 46000, Ukraine)

Досудове розслідування: зарубіжний досвід та практика застосування в Україні

У статті досліджено правове регулювання стадії досудового розслідування в країнах англо-американської та континентальної правових систем з метою запровадження позитивного досвіду у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство. Охарактеризовано особливості розслідування кримінально-караних діянь у Великобританії, Швеції, Італії, Австрії, Федеративній Республіці Німеччини та Республіці Таджикистан. Встановлено, що розвиток розслідування в сучасному світі характеризується двома основними рисами: намаганням затвердити загальні стандарти кримінального процесу та збереженням особливостей процесу розслідування, з урахуванням національних правових традицій.

Ключові слова: кримінальний процес, прокурор, обвинувачення, докази, попереднє розслідування.

В статье исследовано правовое регулирование стадии досудебного расследования в странах англо-американской и континентальной правовых систем с целью внедрения положительного опыта в национальное уголовное процессуальное законодательство. Охарактеризованы особенности расследования уголовно наказуемых деяний в Великобритании, Швеции, Италии, Австрии, Федеративной Республике Германии и Республике Таджикистан. Установлено, что развитие расследования в современном мире характеризуется двумя основными чертами: стремлением утвердить общие стандарты уголовного процесса и сохранением особенностей расследования с учетом национальных правовых традиций.

Ключевые слова: уголовный процесс, прокурор, обвинение, доказательства, предварительное расследование.

V.I. Teremetskyi Pre-Trial Investigation: Foreign Experience and Practice of Application in Ukraine

The article deals with legal regulation of the stage of pre-trial investigation in common law and civil law countries to introduce a positive experience in national criminal procedural legislation. Peculiarities of criminal procedure in civil law and common law countries have been identified.

It has been established that during establishment of modern national legal systems three forms of criminal procedure exist. They are: searching, adversary and mixed. During analysis of pre-trial investigation in foreign countries it has been identified that the development of investigation in modern world has two features: attempts to approve general standards of criminal procedure and keeping of investigation process taking into account national legal traditions.

It has been stressed that analysis of legal regulation of investigation gave an opportunity to realize the essence of the researched problems, to find out strong and weak sides of cooperation between bodies which participate in investigation and can have a positive impact during reforming of national legislation.

It has been established that international experience of pre-trial investigation and some peculiarities prove the need to develop certain provisions of criminal procedural legislation. Following analysis of

peculiarities of pre-trial investigation in foreign states it has been concluded that implementation of any reforms does not have to be based on mechanical transfer of certain legal procedures and institutes.

Three types of judicial control in foreign criminal procedural codes such as adversary, inquisitorial and mixed have been studied. It has been concluded that the model of national judicial control on the state of pre-trial investigation should refer to a mixed model because the main principle is impartiality of an investigative judge who guarantees observance of rights and interests of parties to pre-trial investigation.

Keywords: *criminal procedure, prosecutor, conviction, evidence, pre-trial investigation.*

Постановка проблеми. Протягом останніх років вітчизняне кримінально-процесуальне законодавство зазнало значних змін. Модернізація окремих положень відбувається і сьогодні. Позитивним кроком було прийняття у 2012 році Кримінального процесуального кодексу, який суттєво змінив стадію досудового розслідування кримінального провадження. Однак на практиці його окремі положення не завжди себе виправдали. Тому стадія досудового розслідування потребує подальшого вдосконалення. Важливим у цьому контексті є вивчення позитивного досвіду зарубіжних країн, що є представниками різних правових систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Порівняльний аналіз кримінальних процесів різних країн здійснювався у працях М. Х. Гельдибаєва, Л. В. Головка, К. Ф. Гуценка, К. Б. Калиновського, Є. Д. Лук'янчиков, О. Р. Михайленко, А. В. Молдован, В. А. Савченко, Т. В. Садової, Г. В. Соловей, В. М. Тертишника, Б. А. Філімонова та інших вчених.

Невирішені раніше проблеми. На даному етапі законодавче регулювання стадії досудового розслідування потребує вдосконалення, оскільки в практичній діяльності існують численні колізії щодо неможливості та/або недоцільності застосування тих чи інших норм. Окрім цього потребує окремого розгляду питання щодо взаємодії прокурора з іншими учасниками досудового розслідування спираючись на досвід визначених у цій статті зарубіжних країн.

Метою статті є дослідження правового регулювання стадії досудового розслідування в країнах англо-американської та континентальної правових систем задля запровадження позитивного досвіду у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи особливості досудового

розслідування як стадії національного кримінального процесу, необхідно зазначити, що в процесі формування сучасних національних правових систем історично склалося три форми кримінального процесу: розшукова, змагальна і змішана.

Розшуковий (інквізиційний, слідчо-розшуковий) кримінальний процес має такі основні ознаки: застосування переважно імперативного методу правового регулювання кримінально-процесуальних відносин; функції обвинувачення, захисту і вирішення спору по суті зосереджено в одному державному органі; суд має право змінювати обвинувачення в значних межах; відсутність у процесі самостійних сторін, а відповідно і їх змагальності; наявність у обвинуваченого певних прав, реалізація яких цілком залежить від державних органів, які ведуть процес; визнання обвинуваченим своєї вини має перевагу над іншими доказами; таємність провадження [1, с. 7].

Розшукова форма кримінального процесу полягає у тому, що ініціатором процесу є органи держави; функції обвинувачення, захисту і правосуддя чітко не розділені і здійснюються одним органом, що було притаманно, наприклад, Давній Греції. На сьогодні така форма кримінального процесу майже не існує, хоча з певними трансформаціями діє у Шотландії, Нідерландах.

Змагальна форма притаманна англосаксонському кримінальному процесу (Великобританія, США, Канада, Австралія, Індія, Ізраїль тощо). За відсутності досудового розслідування та принципу законності (наприклад, у Великобританії закон був другорядним джерелом права порівняно з судовим прецедентом), у цих країнах функція обвинувачення виконувалася спочатку на приватній основі адвокатами, а пізніше – Державною (королівською) службою кримінального переслідування і обвинувачення

(Великобританія), Федеральною службою обвинувачення (Канада), Аторнейською службою (США), сформованих при органах виконавчої влади. Основною функцією цих служб було і є здійснення контролю за збиранням поліцією та іншими органами доказової інформації щодо вчиненого злочину та направлення її (справи) на розгляд суду [2, с. 276].

Посадова особа у Великобританії, США, Канаді та інших державах англо-саксонського права, що виконує функції, схожі з функціями прокурорів Європи, це завжди юридичний агент уряду, а не служитель закону, що представляє інтереси суспільства, як це має місце у континентальній Європі [3, с. 192–193]. У цих країнах навіть немає кримінальних процесуальних кодексів. Зокрема, у США аторней (прокурор) порушує кримінальне переслідування, підтримує обвинувачення у суді [4, с. 68]. Часто функції місцевих аторней у США здійснюють адвокати (аторней). Місцевий (районний) аторней вивчає зібрані поліцією факти і вирішує, чи є підстави для кримінального переслідування [5, с. 241–245]. Основні ознаки змагального кримінального процесу: наявність кримінально-правового спору; наявність сторін із різними за змістом інтересами; залежність вироку суду від результату змагання сторін; зміст і обсяг обвинувачення визначає обвинувач, а суд розглядає справу тільки у визначеному обвинувачем обсязі [1, с. 7].

Змішана (континентальна) форма кримінального процесу дістала свого подальшого розвитку після прийняття Францією у 1808 році Кримінально-процесуального кодексу. Для цієї форми процесу характерним є чіткий його розподіл на дві частини: попереднє провадження (попереднє або досудове розслідування) і судовий розгляд з додержанням принципів безпосередності, гласності, відкритості і змагальності. Ця форма кримінального процесу була запозичена Австрією, Німеччиною, Іспанією, Італією, Росією та багатьма іншими країнами [6, с. 632].

У жодній із сучасних держав кримінальний процес у «чистій» історичній формі (розшуковій, змагальній) не існує. Елементи розшукової форми «змішуються» зі змагальними. Розрізняють *два види змішаного кримінального процесу*: 1) процес, у якому

досудове розслідування побудовано на суто розшукових, а судові стадії — на змагальних засадах. Основні риси: а) у досудовому провадженні не допускається захисник; б) обвинувачений та інші учасники мають змогу ознайомитися з матеріалами тільки після завершення досудового розслідування; в) судове оскарження дій і рішень державних органів і посадових осіб, які ведуть кримінальний процес, не допускається; 2) процес, у якому досудове провадження містить елементи змагальності. Основні риси: а) у досудовому провадженні допускається захисник; б) заінтересованим учасникам розслідування ще до його закінчення може бути надано для ознайомлення певні матеріали (наприклад, ті, якими обґрунтовується затримання чи повідомлення про підозру); в) усі учасники досудового розслідування мають право оскаржити до суду дії і рішення органів досудового розслідування, прокурора [1, с. 7].

Судовий контроль за попереднім розслідуванням в англосаксонській моделі кримінального процесу полягає у санкціонуванні ряду примусових заходів і попередньому розгляді матеріалів розслідування, тобто усній, безпосередній перевірці суддею зібраних обвинуваченням доказів, зокрема і тих, на підставі яких обвинувачений перебуває під вартою. Для попереднього розслідування в змішаному (континентальному) кримінальному процесі характерне проведення дізнання і слідства під керівництвом прокурора, вказівки і вимоги якого обов'язкові для судової та кримінальної поліції.

Основним органом попереднього розслідування у Великобританії і США є поліція, яка, виконуючи обов'язки щодо підтримання громадського порядку, розслідує також злочини, діючи за власною ініціативою, скаргою потерпілого, в порядку судового наказу. Поліція проводить первинні слідчі (розшукові) дії, затримання і допит підозрюваних, потерпілих, свідків, обшуки, збір обвинувальних доказів. Зауважимо, що на відміну від США, де з покладанням на різні відомства функції розслідування злочинів виділені і спеціальні органи попереднього розслідування (прокуратура, Федеральне бюро розслідувань, федеральна поліція і поліція штатів), у Великобританії, за винятком «коронерів»,

органів попереднього розслідування в чистому вигляді немає.

Зупинимося на особливостях досудового розслідування у Великобританії. Так, досудове провадження здійснюється не єдиним органом, а відповідною їх сукупністю. Таким чином, кожен орган досудового розслідування, який бере участь у розслідуванні наділений повноваженнями відповідно до напряму свого контролю. Крім того, як і у вітчизняному кримінальному процесі, частина органів кримінального переслідування в подальшому має можливість підтримувати судові обвинувачення. Органами досудового провадження в цій країні є:

– поліція, яка проводить досудову підготовку матеріалів в основному у випадках виявлення злочинів. До складу органу як посадові особи включені детективи, що спеціалізуються на розкритті і розслідуванні злочинних діянь.

Після того, як відомості про злочин надходять в поліцію, їх перевіряють фахівці, при цьому формально не приймають акт про порушення кримінального провадження. Кримінальне переслідування починається з того часу, коли відбувається затримання конкретної особи, підозрюваної у вчиненні злочину. Також цьому передують дії, які обмежують права особи, включаючи обшук в квартирі, контроль і запис телефонних розмов тощо. Після цього вирішується питання щодо застосування до цих осіб заходів процесуального примусу чи іншого виду обмежень;

– Королівська служба переслідування контролює роботу поліції, займається формулюванням обвинувачень, за якими людина надалі буде відповідати в суді. Після того, як кримінальне провадження надходить до суду, фахівець Королівської служби переслідування повинен підтримати обвинувачення з виконанням функцій державного обвинувача;

– Генеральний атторней у вигляді вищої посадової особи. Він керує і контролює Королівську службу переслідування за допомогою видання обов'язкових для виконання вказівок. Ця ж служба має інші повноваження, які можуть поширюватися на досудове провадження і судочинство;

– Коронер, який є посадовою особою. Його призначення здійснює орган місцевого

самоврядування, який має повноваження у відповідному адміністративному окрузі. До повноважень коронера належать встановлення обставин настання смерті, ведення розслідування у разі виявлення ознак злочину. Якщо в цьому з'являється необхідність, то цей фахівець може користуватися допомогою і ресурсами поліції. По завершенню розслідування коронери передають зібрані матеріали в Королівську службу з метою подальшого висунення звинувачень і направлення до суду кримінальних проваджень.

Кримінальним процесуальним правом Швеції передбачено, що уповноважені представники поліції мають право проводити досудове розслідування. У провадженнях про тяжкі злочини, де є встановлений підозрюваний, повноваженнями щодо ведення досудового розслідування наділений прокурор. Завданням прокурора та працівників поліції під час проведення досудового розслідування є дотримання принципу неупередженості. Цей принцип у контексті кримінального процесу Швеції тлумачиться як обов'язок збирати та оцінювати всі можливі докази, що здатні як інкримінувати вчинення діяння, так і звільнити підозрюваного.

Перш ніж звернути увагу на провадження досудового розслідування у Федеративній Республіці Німеччині, слід зупинитися на етапах вдосконалення Кримінально-процесуального кодексу Федеративної Республіки Німеччина (далі – КПК ФРН). Починаючи з 1964 року, КПК ФРН піддавався численним змінам. У 1964 році було закріплено вимогу обов'язкового обґрунтування взяття під варту, обмеження строку тримання під вартою (шість місяців), надання права обвинуваченому після закінчення попереднього розслідування знайомитися з матеріалами провадження, розширено права захисника на листування та побачення з обвинуваченим, який знаходиться під вартою, тощо.

З метою прискорення розвитку кримінального судочинства у 1974 році ліквідовано інститут попереднього слідства, який до цього традиційно розглядався як попереднє слідство судді, що надавало більше прав обвинуваченому на захист порівняно з дізнанням; скасовані норми, які надавали право обвинуваченому за участю захисника

знайомитися з матеріалами кримінальних проваджень, заявляти клопотання, просити прокурора про додаткове заслуховування, введено інститут виключення захисника з процесу (якщо захисник підозрюється в конспіративних контактах з підзахисним, зловживає своїм правом відвідування місця ув'язнення або це створює загрозу безпеці ФРН тощо). Стадія попереднього розслідування звужена до форми прокурорського дізнання, обмежені конституційні права громадян на недоторканність житла, поліції надані додаткові повноваження щодо затримання громадян тощо [7, с. 102–104].

У ФРН кримінальному переслідуванню передують дізнання, що здійснюються прокуратурою за участю суддів. У ряді випадків (наприклад, справи про вбивства чи інші тяжкі злочини) ведення слідчих (розшукових) дій суддею є обов'язковим. При невідкладності суддя вправі провести слідчі (розшукові) дії без клопотання прокуратури. Суддя також вирішує питання про арешт доставленого до нього затриманого, для чого допитує останнього. Провадження із обвинувальним актом прокуратури проходить «проміжну» стадію, де обвинувачений передається до суду.

Досліджуючи розслідування кримінального провадження, відповідно до положень законодавства ФРН, важливо зазначимо, що прокурор (Staatsanwalt) бере активну участь у розслідуванні кримінальних проваджень. Він здійснює розслідування у формі дізнання або дає доручення поліції щодо розслідування кримінальних проваджень, пред'являє обвинувачення, висуває вимогу щодо покарання. Після набуття вироком законної сили прокурор забезпечує його виконання. Прокуратура не має жорсткого підпорядкування за вертикаллю. Прокурори працюють в судах, а організаційно вони підпорядковані управлінням юстиції земель.

Досудове розслідування у формі дізнання (vorbereitende Untersuchung) проводиться прокуратурою і поліцією. Провадження дізнання в поліції покладено на визначену категорію урядовців, які згідно з Законом про судоустрій ФРН називаються допоміжними урядовцями прокуратури. Вони стають такими не за особистим призначенням, а за належністю до певного розряду урядовців, наприклад, інспектор

поліції (Polizeiinspektor). Цей розряд визначається урядом землі за погодженням з управлінням юстиції землі. Провадження дізнання в повному обсязі відноситься до компетенції прокуратури. Поліція виконує лише окремі доручення прокуратури, а також за власною ініціативою розслідує кримінальні злочини з метою попередження заплутаних проваджень. В цьому разі вона зобов'язана негайно передати всі матеріали кримінального провадження прокурору [7, с. 202].

Згідно з кримінально-процесуальним законодавством Австрії провадження складається з двох частин: попереднього розслідування і притягнення особи як обвинуваченого. Дізнання проводиться для того, щоб встановити наявність або відсутність підстав для порушення кримінального переслідування відносно підозрюваних у вчиненні злочину. Керівництво дізнанням здійснює прокурор. За його дорученням слідчим суддею або районним судом проводиться судове дізнання. Якщо є достатні підстави для порушення кримінального переслідування, прокурор вирішує провести попереднє слідство, яке, по суті, являє собою попереднє судове провадження, де перевіряються звинувачення, з'ясовуються з достатньою повнотою обставини кримінального провадження, досліджуються докази. Попереднє слідство провадиться особисто слідчим суддею. Після закінчення попереднього слідства він передає матеріали розслідування прокурору для складання обвинувального акта та подальшого повернення слідчому судді. Однак слідчий суддя може повернути матеріали для доповнення, вказати на відсутність підстав для подальшого переслідування тощо. Спори між прокурором і слідчим суддею вирішуються дорадчою палатою (судом).

У контексті збору та оцінки доказів під час досудового розслідування варто зупинитися на досвіді регулювання цього питання у Республіці Таджикистан. Так, ще у 1980-х роках у криміналістиці з'явилася така наукова категорія, як криміналістична підтримка правоохоронної діяльності для розслідування та розкриття злочинів.

Збір та оцінка доказів на стадії попереднього розслідування в Республіці Таджикистан здійснюється шляхом слідчої діяльності та інших процесуальних дій, перелік

та порядок яких визначений Кримінально-процесуальним кодексом Республіки Таджикистан (далі – КПК РТ) [8], а також на основі матеріалів, отриманих відповідними відомствами під час проведення первинних слідчих (розшукових) дій. Згідно з ч. 1 ст. 88 КПК РТ після зібрання доказів на стадії попереднього розслідування слідчими проводиться їх оцінка відповідно до внутрішнього переконання на основі повного, всебічного та об'єктивного розгляду суті справи з точки зору допустимості та достатності усіх зібраних доказів у їх сукупності для вирішення кримінального провадження.

З огляду на кримінальний процес Республіки Таджикистан основою стадії досудового розслідування є збір та оцінка будь-якої інформації, яка в подальшому сформує доказову базу. Аналізуючи норми чинного законодавства цієї країни пропонуємо розподіляти процес отримання інформації на три категорії:

1) отримання інформації про доказову цінність матеріалів, тобто проведення попередньої перевірки. Сюди можна віднести: показання, отримані від співучасників та очевидців; протоколи огляду місця події з аналізом речових доказів; окремі матеріали первинних дій, проведених до відкриття кримінального провадження. Визначена категорія збору інформації спрямовує як слідчого, так і оперативного працівника на формування основних напрямків збору та реєстрації доказової інформації, що має значення;

2) отримання доказів під час попереднього розслідування (стадія характерна для кримінального процесу Республіки Таджикистан). Це протоколи слідчих (розшукових) дій, матеріали, отримані під час оперативних заходів, аудиторські докази (результати різного роду перевірок, «аудит»), відповіді на запити слідчого, матеріали, що характеризують підсудного тощо. На цьому етапі збільшується ймовірність помилки слідчого. Варто зазначити, що саме помилки слідчого, які є неоднаковими, можуть мати різну ступінь оцінки як самим слідчим, так і учасниками процесу, а також судом під час судового розслідування. Структура помилок неоднакова і їх можна поділяти на технічні, методологічні і

тактичні. Існують помилки на рівні стратегії розслідування (неправильне визначення напряму розслідування, планування розслідування загалом) та на рівні тактики здійснення певної слідчої чи процесуальної діяльності (неправильний вибір та використання тактики і криміналістичної експертизи, недотримання оптимальної послідовності спланованих заходів). Однак у слідчого є можливість уникнути помилок на цьому етапі шляхом використання широкого спектру різних видів діяльності (отримання консультацій від експертів та допомоги юристів; усунення зовнішньої та внутрішньої протидії; передбачення можливості втрати наявних речових доказів; аналіз наявних доказів для виключення їх неприпустимості, невідповідності, збереження таємниці розслідування);

3) отримання та оцінка доказів під час судового слідства. Це, насамперед, використання доказів, отриманих під час попереднього розслідування, його перевірки та оцінки учасниками судового слідства; отримання нових доказів від учасників процесу під час судового слідства; виключення доказів. Оскільки судовий процес є суперечливим за своїм характером, ця категорія доказів може бути представлена такими видами: а) докази сторони обвинувачення: як правило, прокурор використовує докази, зібрані під час попереднього розслідування, оскільки отримані прокурором докази після закінчення попереднього слідства не можуть бути використані в судовому слідстві; б) докази, надані захистом: докази, отримані під час попереднього розслідування з посиланням на порушення закону; пред'явлення доказів, отриманих під час попереднього розслідування, але відхилених та виключених слідчим; нові докази, отримані самим захисником; в) докази, отримані під час первинних слідчих (розшукових) дій, як на попередньому слідстві, так і на супровідному слідстві під час судового розгляду; г) докази, отримані самим судом у результаті проведення слідчих (розшукових) дій, що визначені КПК РТ.

Щодо досудового розслідування в Італії, то така стадія є важливою частиною кримінального процесу, оскільки охоплює розслідування та момент, коли прокуратура

приймає рішення щодо винуватості підозрюваного. Зазвичай в досудовій стадії беруть участь такі суб'єкти: прокурори, поліція, *giudice per le indagini preliminari* (суддя попереднього слідства, GIP) та *giudice per l'udienza preliminare* (суддя попереднього слухання, GUP). Слід зупинитися на взаємодії цих осіб.

Конституція Італійської Республіки (надалі – Конституція Італії) визначає, що прокурори, як і судді, є членами судової влади, які є повністю незалежними від влади (стаття 104) [9]. Особливістю кримінального процесу Італії є те, що судді та прокурори можуть змінити свої ролі, це означає, що суддя може стати прокурором і навпаки. Більше того, хоча в Конституції зазначено, що судовий процес ґрунтується на принципі змагальності сторін, однак закон вимагає від прокурорів провести нейтральне розслідування, що полягає у цілеспрямованому збиранні та оцінці як обвинувальних, так і виправдувальних доказів. Так, італійський кримінальний процес побудований на дії конституційних принципів, які гарантують повну незалежність судової влади та розслідуванні кожного вчиненого злочину. Незалежність прокурорів та суддів забезпечується тим, що уряд і парламент: не можуть приймати прямих рішень щодо призначення прокурорів та суддів, не можуть безпосередньо впливати на організацію органів прокуратури і не можуть диктувати, за які злочини встановлюється кримінальна відповідальність [10, с. 293].

В італійському кримінальному процесі прокурори наділені численними повноваженнями під час розслідування, що передбачено положеннями Конституції (ст. 109 та ст. 55). Прокурори під час розслідування тісно співпрацюють із поліцією (*polizia giudiziaria*). Прокурор керує процесом розслідування та направляє поліцію під час проведення відповідних процесуальних дій. В окремих випадках прокуратура може делегувати розслідування до поліції (статті 358–378 КПК Італії). Поліція зберігає за собою право на арешт, але навіть у цьому випадку вони повинні повідомити прокурора якнайшвидше (стаття 386 ст.ст.), однак прокурор може скасувати арешт. Коли прокурори делегують поліції свої повноваження щодо проведення розслідування,

видається документ (делегатом), в якому чітко визначені повноваження, якими наділяються працівники поліції у конкретній справі [11, с. 251–252].

Якщо звернутися до моделі досудового провадження, що закріплена в КПК Іспанії, а саме до порядку здійснення судового контролю, то слід зауважити, що він містить ознаки інквізиційного та в деякій мірі має обвинувальний ухил. Змагальні засади під час здійснення досудового розслідування не є домінуючими. Так, стороні захисту слідчий суддя може заборонити ознайомитися з матеріалами досудового розслідування після передачі їх разом з обвинувальним актом до суду, оскільки на думку слідчого судді це може зашкодити інтересам держави чи національній безпеці тощо.

Аналізуючи та досліджуючи особливості судового контролю на основі публікацій науковців Іспанії [12; 13], слід вказати, що у деяких юрисдикціях Іспанії за процес розслідування справи відповідає прокурор або слідчі судді. Водночас при здійсненні розслідування кримінального провадження слідчі працюють під керівництвом прокурора або слідчого судді у справі.

Отже, правова природа системи судового контролю в Україні та Іспанії відрізняється, адже в Україні основною функцією органів прокуратури є підтримання державного обвинувачення, прокурори здійснюють керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні, а слідчі судді забезпечують дотримання прав і свобод учасників кримінального провадження. Водночас у КПК Іспанії прокурори та слідчі судді на стадії досудового розслідування об'єднанні однією метою – встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, збирання достатньої сукупності доказів для засудження такої особи. Разом з цим, судова поліція, з якою взаємодіє слідчий суддя, входить до структури національної поліції Іспанії. Тому фактично слідчі судді користуються допомогою національної поліції під час розслідування злочинів [14, с. 115].

Виходячи з викладеного, моделі досудового провадження при розслідуванні кримінальних правопорушень в Україні та Іспанії мають різну правову природу, оскільки

вітчизняна судова система в цьому сегменті характеризується змагальністю сторін, неупередженістю слідчого судді, головною функцією якого є забезпечення дотримання прав і законних інтересів учасників кримінального провадження. Тому слід погодитися з думкою іспанських науковців, які критикують можливість проведення таємного досудового розслідування, адже в такому разі нівелюються права сторони захисту, що характеризує досудове розслідування з точки зору інквізиційності та односторонності [15].

На підставі наведеного, можна класифікувати моделі здійснення досудового провадження, а саме розслідування кримінальних правопорушень та захист прав і свобод людини і громадянина на стадії досудового розслідування, на змагальну, інквізиційну та змішану.

Так, змагальний тип характеризується тим, що слідчий суддя тільки здійснює нагляд за дотримання прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження. Суб'єкт судового контролю в такій моделі не проводить досудового розслідування справи, самостійно не ініціює слідчі (розшукові) дії, фактично вирішує лише питання, що стосуються дотримання прав суб'єктів досудового провадження. До цього типу відноситься такі країни, як Україна, Грузія, Італія.

До так званої інквізиційної моделі судового контролю на стадії досудового розслідування відносяться ті слідчі судді, які можуть самостійно проводити досудове розслідування справи, залучати експертів, допитувати свідків, підозрюваних та інших осіб, перехоплювати та фіксувати приватне спілкування у приватних будівлях, санкціонувати слідчі (розшукові) дії або ініціювати їх самому, розглядати скарги на рішення, дії та бездіяльність поліції та прокуратури, контролювати хід досудового розслідування та самостійно вирішувати чи передавати справу до наступної стадії кримінального судочинства для здійснення правосуддя. До держав, котрим властивий такий тип судового контролю, що характеризується тотальним наглядом за досудовим розслідуванням, в тому числі за застосування запобіжних заходів у кримінальному

провадженні, відносяться Франція, Іспанія, Бельгія, Греція та ін.

До змішаної моделі судового контролю на стадії досудового провадження відносяться ті держави, в яких в кримінальній юстиції поєднані ознаки двох вказаних моделей. Зауважимо, що при такій моделі судового контролю якийсь контроль за досудовим провадження є завжди домінуючим. Це або судовий контроль (ФРН), або прокурорський контроль (Австрія). Для прикладу, згідно з ч. 2 ст. 162 КПК ФРН слідчий суддя, розглядаючи клопотання про санкціонування проведення слідчої дії, повинен дослідити чи дозволена вона законом, враховуючи при цьому обставини кримінального провадження. У невідкладних випадках слідчий суддя може вжити відповідних заходів і без попереднього клопотання прокурора (ст. 165 КПК ФРН).

Висновки. Аналіз досудового розслідування кримінальних проваджень у зарубіжних країнах показує, що розвиток розслідування в сучасному світі характеризується двома основними рисами: намаганням затвердити загальні стандарти кримінального процесу та збереженням особливостей процесу розслідування, з урахуванням національних правових традицій.

Звісно в межах цієї публікації неможливо висвітлити всі аспекти досудового розслідування європейських та інших розвинених країн. Однак проведений аналіз правового регулювання розслідування злочинів дав змогу глибше усвідомити суть досліджуваних проблем, з'ясувати сильні та слабкі сторони взаємодії органів, які беруть участь у розслідуванні та матиме позитивний вплив на проведення реформ у вітчизняному законодавстві.

Міжнародний досвід проведення досудового розслідування і деякі його особливості свідчать про потребу вироблення конкретних положень кримінально-процесуального законодавства. Аналіз деяких особливостей здійснення досудового розслідування в зарубіжних країнах дозволяє зробити висновок про те, що запровадження будь-яких реформ не повинно будуватися на механічному перенесенні окремих правових процедур і інститутів західних держав. Кримінальний процес як правове явище має теорію і практику, яка відпрацьовується

століттями, тому підхід не заснований на наукових положеннях до його реформування є неприпустимим. Досліджуючи правову природу судового контролю в зарубіжних кримінальних процесуальних кодексах, слід констатувати, що існують три типи такого контролю – змагальний, інквізиційний та змішаний. Зроблено висновок,

що модель вітчизняного судового контролю на стадії досудового провадження слід віднести до змішаних моделей, оскільки основною засадою є неупередженість слідчого судді, який гарантує дотримання прав і законних інтересів учасників досудового провадження.

Список використаних джерел:

1. Кримінальне процесуальне право України: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни: навч. посіб. / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Лук'яничков Є. Д. Електронні текстові дані (1 файл: 99,3 Кбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 194 с.
2. Михайленко О. Р. Прокуратура України: підручник. К.: Юрінком Інтер, 2005. 296 с.
3. Трубицына Э. П., Якубович Н. А. Прокуратуры некоторых буржуазных государств. Прокуратура Франции, Италии, Японии. *Вопросы прокурорского надзора*. М., 1972. С. 190–196.
4. Олександров О. Аторнейська служба США. *Вісник прокуратури*. 2000. № 4. С. 67–69.
5. Кларк Р. Преступность в США. М.: Прогресс, 1975. 385 с.
6. Уголовный процесс: учебник. под ред. В. П. Божьева. М.: Спарк, 2004. 671 с.
7. Молдован А. В., Савченко В. А., Садова Т. В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, США: навчальний посібник. К. Алерта, 2013. 336 с.
8. Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Таджикистан від 03 грудня 2009 року. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=30692.
9. Конституція Італійської Республіки. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=148>.
10. Procedural tradition in the Italian Criminal Justice System: The Semi-adversarial Reform in 1989 and the inquisitorial cultural resistance to adversarial principles Riccardo Montana City University London, UK, *The International Journal of Evidence & Proof*. 2016, Vol. 20(4). Pp. 289–304.
11. Fassler L. J. The Italian Penal Procedure Code: An adversarial system of criminal procedure in Continental Europe. *Columbia Journal of Transnational Law*. 1991. 29. Pp. 245–278.
12. Salinas C. The Spanish Criminal Process. URL: <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/34555/2/>.
13. Lopez-Munoz Y Iarraz G. The Spanish Jurassic Criminal Procedure Law. URL: http://www/ecba.org/extdocserv/conferences/madrid2009/Lopez-Munoz Y Iarraz_Spain.pdf.
14. Крикливець Д. Є. Моделі судового контролю за досудовим розслідуванням за законодавством зарубіжних держав. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2016. № 5. С. 112–115.
15. Lopez-Munoz Y Iarraz G. The Spanish “Jurassic” Criminal Procedure Law. URL: http://www/ecba.org/extdocserv/conferences/madrid2009/Lopez-Munoz Y Iarraz_Spain.pdf.

References:

1. Kryminalne protsesualne pravo Ukrainy: kompleks navchalno-metodychnoho zabezpechennia navchalnoi dystsypliny: navch. posib. / KPI im. Ihoria Sikorskoho; uklad.: Luk'ianchykov Ye. D. Elektronni tekstovi dani (1 fail: 99,3 Kbait). Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2018. 194 s.
2. Mykhailenko O. R. Prokuratura Ukrainy: pidruchnyk. K.: Yurinkom Inter, 2005. 296 s.
3. Trubytsina E. P., Yakubovych N. A. Prokuraturi nekotorykh burzhuaznykh hosudarstv. *Prokuratura Frantsyy, Italyy, Yaponyy. Voprosi prokurorskoho nadzora*. M., 1972. S. 190–196.
4. Oleksandrov O. Atorneiska sluzhba SShA. *Visnyk prokuratury*. 2000. № 4. S. 67–69.
5. Klark R. Prestupnost v SShA. M.: Prohress, 1975. 385 s.
6. Uholovniy protsess: uchebnyk. pod red. V. P. Bozheva. M.: Spark, 2004. 671 s.
7. Moldovan A. V., Savchenko V. A., Sadova T. V. Kryminalnyi protses: Ukraina, FRN, SShA: navchalnyi posibnyk. K. Alerta, 2013. 336 s.

8. Kryminalno-protsesualnyi kodeks Respubliky Tadzhykistan vid 03 hrudnia 2009 roku. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=30692.
9. Konstytutsiia Italiiskoi Respubliky. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=148>.
10. Procedural tradition in the Italian Criminal Justice System: The Semi-adversarial Reform in 1989 and the inquisitorial cultural resistance to adversarial principles Riccardo Montana City University London, UK, *The International Journal of Evidence & Proof*. 2016, Vol. 20(4). Pp. 289–304.
11. Fassler L. J. The Italian Penal Procedure Code: An adversarial system of criminal procedure in Continental Europe. *Columbia Journal of Transnational Law*. 1991. 29. Pp. 245–278.
12. Salinas C. The Spanish Criminal Process. URL: <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/34555/2/>.
13. Lopez-Munoz Y Iarraz G. The Spanish Jurassic Criminal Procedure Law. URL: http://www/ecba.org/extdocserv/conferences/madrid2009/Lopez-Munoz Y Iarraz_Spain.pdf.
14. Kryklyvets D. Ye. Modeli sudovoho kontroliu za dosudovym rozsliduvanniam za zakonodavstvom zarubizhnykh derzhav. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2016. № 5. S. 112–115.
15. Lopez-Munoz Y Iarraz G. The Spanish “Jurassic” Criminal Procedure Law. URL: http://www/ecba.org/extdocserv/conferences/madrid2009/Lopez-Munoz Y Iarraz_Spain.pdf.